

Paradigma natalizma u službi nacionalizma: pesimistički fragmenti

Nacionalizam, promatran kao plemeniti čin borbe za slobodu, kao polazišna točka pri ostvarenju općeg dobrog, budi nadu, gaji optimizam. Navedimo i jednu interpretativnu sintezu Georg Wilhelm Friedrich Hegela: Narodni duh je božansko koje samo sebe zna i hoće; on je konkretna ideja u svojoj najvišoj zbilji. Poznajemo i kako doktrina može poprimiti izrazito negativan karakter koji u svom korijenu simbolizira mračnu stranu jedne uzvišene nacionalne ideje (lat. *idea nationalis*). Isto tako, bez natalizma kao temelja života, biološkog izvora našeg bivstvovanja, nema ni ljudstva, a samim time pred nama nestaje sve – bilo ono pozitivna ili negativna pojavnost.

U tom pogledu, jasno je kako ulogu od presudnog značaja ima upravo narod (lat. *demos*). Brojnost samoga etnosa, odnosno nacionalnog bića nije ekvivalent, no jest ključna činjenica u definiranju same snage i potencijala države koju gradi. Ipak, pesimizam kao takav ostaje britak i pri kritici samog nacionalizma kao ideologije. Kolektiv, društvo kao takvo, nad individuum posjeduje moć, a sam nacionalizam rezultat je kolektivnog identiteta.

Pišući, kratko se osvrćući na sveopći dojam te kolektivne društveno-političke zbilje pod okriljem nacionalnog identiteta

(pritom se ne moramo osvrnuti ni na specifikaciju samog područja, okolnosti) – u tekstu: *Gladius laminae fractae* – svojevrsna nakana bila je iznova propitati vjerodostojnost ideala u vlastitoj biti – sam moral i poriv koji bi jednom idealistu prepustili, odnosno izručili dozu legitimiteta nad samom sobom (ideologijom). Poznata su gledišta velikih filozofa, poput Arthura Schopenhauera, koji je utemeljio metafizički pesimizam. Kao klasični predstavnik pesimizma, on zauzima poprilično negativan, skeptičan stav prema ovozemaljskom svijetu. Uz sve to, naravno da nacionalizam vidi kao anomaliju. Iako je upravo to jedan od pogleda njegove filozofije gdje zauzimam, maltene, dijametralno suprotan stav, navest ću njegov citat (kolokvijalnija interpretacija): *Svaki bijedni kreten koji se nema čime ponositi, kao posljednji resurs usvaja ponos u naciji kojoj pripada; spreman je i sretan da brani sve njene mane i gluposti zubima i noktima, čime se nadoknađuje vlastita inferiornost (njem. Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz. Denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte...).*

I doista, ukoliko odbacimo logiku zdravog razuma (*logos*), a prigrlimo bezglavo sve nacionalno na pogrešan način (*patos*), posve je realan tragičan ishod. Toga je, prije svega, puna povijest. Pitanje bi bilo što nacionalni identitet doista predstavlja – za što on točno važi, u svijetu koji je globaliziran,

ondje gdje imamo poluge i centre moći više razine – one nadnacionalne. Nacionalni identitet puno je više od pustih besjeda svakojakih analfabeta i beskonačne gluposti, nevezano kojih provenijencija biva. Nacionalni identitet je važan, no ne i presudan, to jest definiramo ga građanski: svaka individua ima pravo na slobodu izjašnjavanja.

Kada govorimo o natalizmu, moram istaknuti da za mene vrijedi neraskidiva veza natalizma i nacionalizma. Isključivo tako ga mogu i prihvatiti: produžetak nacionalne ideje. Pri samom činu, odnosno želji ka podarenju života, reprodukciji – možemo uočiti svojevrsnu korelaciju u samom motivu individue. – Čak i ukoliko je anacionalna sama po sebi, radnja koju obavlja s predumišljajem, biva na neki način ‘poklon’ (ili nametnuta obveza; možda i kazna!?) u vidu budućih pokoljenja, odnosno nastavak jedne linije, vrste, roda...

S te strane, kao nacionalni idealist, osjećam tu natalističku prirodu, no kao karakterni individualist i životni pesimist iznova ne uspijevam pronaći adekvatan razlog zbog kojeg bih životnu zbilju, odnosno naše bivstvovanje, prožeto tolikom sveopćom patnjom i besmisлом uvažio kao kredibilno. Baš tu tema postaje ekstenzivna. Naime, mogli bismo dodati i teološke elemente, pa s tog gledišta komentirati sam fonomen reproduktivnosti. Friedrich Nietzsche bi tvrdio (Viktor Frankl parafrazira njegovu misao kroz djelo: *Man's Search for*

Meaning): Živjeti znači patiti, a preživjeti znači pronaći smisao u patnji (njem. *Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie.* – odnosno originalno u prijevodu: *Ako čovjek ima svoje 'zašto' u životu, on se miri s gotovo svakim 'kako!'*). Émil Cioran u svome djelu *O nedaći biti rođen* piše: *Nijedan se zločin ne može mjeriti s onim što je rađanje, jer on u sebi sadrži sve ostale zločine i sve njihove posljedice.* (fra. *Aucun crime n'égale celui d'avoir engendré, car il contient en lui tous les autres crimes et toutes leurs conséquences.*), dok Philipp Mainländer u djelu *Filozofija spasenja* navodi sljedeće: *Čovječanstvo mora težiti onome što je jedino dostojanstveno: svjesnom i zajedničkom prestanku volje za životom.* (njem. *Die Menschheit müsse das einzig Würdige anstreben: die bewußte und gemeinsame Vernichtung des Willens zum Leben.*), a zanimljivo je i da Wessel Zapffe čovjeka naziva *previše razvijenom životinjom*, dok prestanak samoreprodukcije naziva *jedinim izlazom*.

Nacionalizam bez natalizma ostaje bez ontološke podloge. Što je ono što nas zapravo modelira kao kolektiv? Opet, postavlja se ključno pitanje: mogu li antinatalistički narativ i postojani nacionalizam u praksi egzistirati u simbiozi, čak i individualno ili je riječ o moralnoj kontradiktornosti te nedosljednosti?

Nikola Puzović